

Le sottospecie *Carduelis carduelis* presenti in Calabria

di Pasquale Leone

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.15050084>

 <https://orcid.org/0009-0003-6023-7579>

Abstract:

Il cardellino (*Carduelis carduelis* - Linnaeus, 1758), è un iconico uccello passeriforme della famiglia dei fringillidi che in natura ritroviamo in un habitat piuttosto ampio.

La distribuzione geografica delle aree di insediamento comprende l'Europa, la Russia (inclusa la parte siberiana), il nord Africa e parte dell'Asia.

In Italia il cardellino è diffuso su tutto il territorio nazionale.

Per quanto concerne l'area che comprende regione della Calabria, sia la letteratura specializzata che quella inerente il circuito scientifico, segnalano la presenza stanziale esclusiva della sottospecie *Tschusii* (Arrigoni Degli Oddi, 1902).

Invero, alcune fonti specializzate segnalano, nel periodo di migrazione autunnale, altresì sporadiche presenze della sottospecie *Balcanica* (Sachtleben, 1919).

In Calabria, esiste però di fatto una forte presenza della sottospecie *Parva* (Tschusi, 1901) che non è stata mai segnalata e non è mai riportata in alcun testo.

Questo studio, si pone come obiettivo di colmare questa lacuna e di porre le basi per ulteriori approfondimenti a riguardo.

Key words: *Calabria, Carduelis, Parva, Tschusii, Balcanica*

Introduzione

La Calabria, in virtù della sua particolare conformazione geografica è una delle regioni nelle quali è presente una biodiversità molto elevata.

La presenza di microclimi differenti nel raggio di poche decine di chilometri, permettono la presenza di cultivar sub-tropicali e finanche tropicali.

Da ciò, è facile evincere che anche un eventuale adattamento della piccola avifauna alloctona proveniente da paesi limitrofi è più che probabile.

Ne consegue che due sottospecie morfologicamente analoghe e che in natura vivono in habitat del tutto simili, se non uguali come microclima e buona parte della flora, possano convivere nell'area suddetta e soprattutto in zone nella quali vi sia una prevalenza di macchia mediterranea.

Definizione delle sottospecie prese in esame

La tassonomia della specie *Carduelis carduelis*, nel circuito della letteratura scientifica, non ha uno standard unisono per la sua ripartizione sistematica. Questo studio, per quanto riguarda la classificazione tassonomica, ha usato quale metrica di riferimento *The Handbook of the Birds of the World & Bird Life International* per la quale vengono attribuite al cardellino Euro-Asiatico dieci sottospecie e al cardellino Asiatico dell'Himalaya altre ulteriori quattro sottospecie.

FAMIGLIA: FRINGILLIDI

GENERE	SPECIE	SOTTOSPECIE N°	NOME COMUNE
CARDUELIS	CARDUELIS	10	Cardellino
	CANICEPS	4	Cardellino dell'Himalaya

Al fine di rendere chiare le specifiche delle singole sottospecie che andranno discusse, di seguito sono riportate delle schede esemplificative nelle quali viene comparata la topografia della sottospecie nominale e quelle delle due sottospecie prese in esame.

	CARDUELIS	Tschusii			
	LUNGHEZZA	12-12,5 cm		LUNGHEZZA	11,5-12 cm
	ALA	78-84 mm		ALA	75-81 mm
	CODA	47-53 mm		CODA	43-50 mm
	BECCO	15-17,5 mm		BECCO	14-16,5 mm
	TARSO	14-15,6 mm		TARSO	13-15,2 mm
	PESO	13-20 gr		PESO	11,5-16 gr

	CARDUELIS	Parva			
	LUNGHEZZA	12-12,5 cm		LUNGHEZZA	12 cm
	ALA	78-84 mm		ALA	67-76 mm
	CODA	47-53 mm		CODA	39-48 mm
	BECCO	15-17,5 mm		BECCO	14-16 mm
	TARSO	14-15,6 mm		TARSO	13-14,5 mm
	PESO	13-20 gr		PESO	13-19 gr

Da una disamina delle schede, appare chiaro che le due sottospecie Tschusii e Parva, hanno caratteristiche morfologiche fortemente similari.

Pertanto, una corretta identificazione, non necessita soltanto di un'osservazione particolarmente attenta, ma questa deve essere coadiuvata da una profonda conoscenza della razza nonché delle singole sottospecie.

Obiettivi

Lo studio si pone l'obiettivo di stabilire la presenza stanziale in Calabria anche della sottospecie *Carduelis carduelis Parva* della quale ne è stata ripetutamente segnalata la presenza.

Lo scopo del presente scritto, è quello di colmare la mancanza di letteratura specifica e scientifica a riguardo nonché di poter essere da supporto per successivi approfondimenti.

Per inciso, l'elaborato non prevede alcuna analisi comparativa tra le due sottospecie Tschusii e Parva.

L'enfaticizzazione delle caratteristiche distintive e delle differenze fenotipiche tra le due sottospecie non fanno parte degli obiettivi di questo scritto.

Eventuali riferimenti a tale proposito sono da considerarsi a titolo meramente esplicativo.

Materiali e metodi

Con l'ausilio di dieci ornicoltori volontari, residenti nelle aree dove sono state ricevute segnalazioni di avvistamenti di soggetti Parva, utilizzando come base di richiamo i propri allevamenti, i volontari hanno dovuto:

1. Identificare e/o esaminare almeno 10 soggetti della stessa sottospecie
2. Confermare le aree di insediamento
3. Utilizzare la scheda della Commissione Ornitologica Italiana per supportare il materiale fotografico, video, audio.

La procedura utilizzata, è stata quella provare a fare avvicinare i soggetti silvestri nei pressi degli allevamenti, fornendo alimenti (sementi in modeste quantità) all'esterno dei propri aviari.

Si è avuta così la possibilità di osservare da vicino e monitorare l'eventuale presenza soggetti appartenenti alla sottospecie Parva e/o nel caso, altre sottospecie *Carduelis* diverse dalla *Tchusii*. La durata di questo monitoraggio è stata complessivamente di due anni (24 mesi), con inizio il 01 ottobre 2022 e termine il 30 settembre 2024.

Risultati

Durante l'arco temporale in cui si è svolto il monitoraggio, sono stati individuati un totale di 14 soggetti appartenenti alla sottospecie Parva, così suddivisi geograficamente: 5 nell'area della Piana Lametina (CZ), 6 nell'area della Costa Ionica compreso tra Catanzaro Lido (CZ) e Roccella Ionica (RC), 3 nell'area di Tropea (VV).

Discussione

La letteratura scientifica nel corso dell'ultimo ventennio ha avuto dei notevoli cambiamenti. Con l'avvento della *Grey literature* molte cose sono cambiate e, se è vero quanto alcune fonti sostengono che si sia perso qualcosa in qualità, di certo si sono allargati gli orizzonti. Ciò quale dovuta premessa, poiché questo studio nasce sul modello di uno analogo lavoro basato proprio sui principi della *Grey literature*. Ovvero: "*Stato e distribuzione di una popolazione introdotta di cardellini europei (Carduelis carduelis) nella regione occidentale dei grandi laghi del Nord America*" pubblicato nel luglio del 2022 ad opera di Julie Craves e Nicholas Anich (<https://doi.org/10.3897/arphapreprints.e90813>).

Analizzando le procedure sistematiche usate per la ratifica dello studio nel continente americano, alcuni metodi sono stati adattati ai criteri italiani con l'obiettivo di stabilire se in Calabria la sottospecie Parva possa essere considerata stanziale, di accertarsene e di trasmetterlo agli organi competenti di riferimento sia istituzionali che a quelli di specializzazione.

La funzione dell'ornicoltore, svolge un ruolo chiave in questa circostanza poiché non è sufficiente la conoscenza delle caratteristiche tipiche delle rispettive sottospecie, ma come già specificato, assume fondamentale importanza l'abilità di riuscire a distinguerle a una media distanza.

Le peculiarità fenotipiche delle sottospecie, vengono individuate con maggiore facilità da chi, oltre alla conoscenza, ha anche dimestichezza con la specie *Carduelis carduelis* allevandola la con finalità ornamentali, .

Basandosi su alcune segnalazioni per le quali sono stati avvistati dei Parva nelle aree dell'hinterland lametino, la costa di Tropea e parte del litorale riguardante la costa ionica, è partito il progetto di identificazione.

Il cardellino in Calabria, ha un'ampia e variegata portata di punti nei quali sceglie di nidificare. Tuttavia l'habitat della specie, negli ultimi anni, ha subito dei cambiamenti.

La modifica le aree di insediamento e nidificazione è stata dettata da diverse motivazioni, non per ultimo il notevole incremento della presenza di predatori come la gazza ladra (*Pica pica*, Linnaeus 1758) che ha fatto sì che la specie, tradizionalmente diffidente, si avvicinasse sempre più in prossimità degli insediamenti umani.

Questo comportamento adattativo, ha favorito l'opera di monitoraggio degli ornitologi portando ai dati citati nei risultati.

La conferma della presenza della sottospecie *Carduelis Parva* in maniera stanziale in Calabria, lascia spazio a una serie di valutazioni che rientrano in ambiti di varia natura.

Dal punto di vista prettamente ambientale, uno degli aspetti cruciali sarebbe quello di stabilire se l'arrivo della sottospecie alloctona possa avere, in qualche maniera, causato delle conseguenze sulla conservazione della sottospecie autoctona o apportato significativi cambiamenti alla biodiversità dell'ecosistema.

Sempre nel contesto ambientale, non dovrebbe trovare riscontro l'ipotesi di una migrazione legata all'innalzamento medio delle temperature, anche in virtù della già menzionata pluralità di microclimi presenti in Calabria.

In ambito etologico, sarebbe opportuno trovare i motivi per i quali non si siano verificati degli incroci (quelli che in gergo vengono chiamati meticciamenti) con la sottospecie *Tschusii*.

Altro aspetto etologico da prendere in considerazione, consiste nell'individuare le ragioni per le quali le due sottospecie, pur condividendo lo stesso areale e quindi pur avendo a disposizione gli stessi materiali, costruiscono i rispettivi nidi in maniera differente.

Anche se l'epigenetica è fortemente correlata al fenotipo, ulteriori approfondimenti, hanno dimostrato che ci sono segnali cellulari diretti dagli stimoli ambientali.

Alcuni di questi stimoli, interagiscono col gene recettore dei glicocorticoidi nell'ippocampo lasciando così aperte svariate ipotesi legate al comportamento.

Altresì, alcuni studi comparati, potrebbero aprire ulteriori ipotesi legate al fatto che le due sottospecie abbiano una sequenza del loro canto leggermente differente.

Le rispettive femmine sarebbero dunque stimolate ad accoppiarsi con i maschi della relativa sottospecie.

Questa serie di interrogativi, sono da interpretarsi in finalità propedeutica e possono considerarsi un preludio a ulteriori approfondimenti su di una specie che nutre particolare estimazione non soltanto in ambito ornitico.

Statisticamente, da una disamina dei metodi utilizzati, delle risorse impiegate (dieci persone volontarie) e dai numeri risultanti, si evince in proporzione, che la presenza della sottospecie *Parva* in Calabria sia alquanto consistente.

Ulteriori osservazioni

	<table><tbody><tr><td>CARDUELIS</td><td>Balcanica</td></tr><tr><td>LUNGHEZZA</td><td>12,5 cm</td></tr><tr><td>ALA</td><td>73-81 mm</td></tr><tr><td>CODA</td><td>43-49 mm</td></tr><tr><td>BECCO</td><td>13,5-16 mm</td></tr><tr><td>TARSO</td><td>13,4-15,2 mm</td></tr><tr><td>PESO</td><td>13-19 gr</td></tr></tbody></table>	CARDUELIS	Balcanica	LUNGHEZZA	12,5 cm	ALA	73-81 mm	CODA	43-49 mm	BECCO	13,5-16 mm	TARSO	13,4-15,2 mm	PESO	13-19 gr																
CARDUELIS	Carduelis																														
LUNGHEZZA	12-12,5 cm																														
ALA	78-84 mm																														
CODA	47-53 mm																														
BECCO	15-17,5 mm																														
TARSO	14-15,6 mm																														
PESO	13-20 gr																														
CARDUELIS	Balcanica																														
LUNGHEZZA	12,5 cm																														
ALA	73-81 mm																														
CODA	43-49 mm																														
BECCO	13,5-16 mm																														
TARSO	13,4-15,2 mm																														
PESO	13-19 gr																														

Per quanto concerne invece la presenza in Calabria della sottospecie *Carduelis Balcanica*, di solito vengono segnalati avvistamenti durante il periodo di migrazione, per i quali sono osservati esemplari quasi esclusivamente in stormi.

Segnalazioni in circostanze del tutto simili ma di rado, si sono verificate anche per la sottospecie nominale *Carduelis Carduelis*.

Nessuna evidenza è stata reperita o ricercata a tal proposito, in quanto l'oggetto dello studio è inerente alle sottospecie stanziali nella regione.

Tuttavia, in considerazione che la segnalazione agli organi istituzionali che si occupano del patrimonio faunistico nazionale, è considerata parte degli obiettivi, è stata menzionata la presenza di queste due ulteriori sottospecie.

Conclusioni

Il presente studio, ha soddisfatto i requisiti minimi per fornire la segnalazione agli organi nazionali d'interesse che la sottospecie Parva è presente in maniera stanziale in Calabria.

Nonostante l'estrema specializzazione dell'assunto, futuri approfondimenti a riguardo sarebbero auspicabili specialmente in considerazione del forte interesse che gli estimatori nutrono verso questa specie.

Bibliografia/References

- Leone, P., Quando il cardellino scoprì l'America, Italia Ornitologica, 2024 febbraio, anno L 2, pag. 29-31. <https://www.foi.it/news-documenti-pubblicazioni/italia-ornitologica/annata-2024/numero-2-2024-sfogliabile.html>
- Craves, J. A., & Anich, N. M. (2023). Status and distribution of an introduced population of European Goldfinches (*Carduelis carduelis*) in the western Great Lakes region of North America. *NeoBiota*, 81, 129–155. <https://doi.org/10.3897/neobiota.81.97736>
- Ko, M.-C., Frankl-Vilches, C., Bakker, A., & Gahr, M. (2021). The gene expression profile of the song control nucleus HVC shows sex specificity, hormone responsiveness, and species specificity among songbirds. *Frontiers in Neuroscience*, 15, 680530. <https://doi.org/10.3389/fnins.2021.680530>
- Natale, M., Pidalà, L.G., (2007) Il cardellino, Edizioni Alcedo s.r.l.
- Esuperanzi, R., (2004) *Carduelis carduelis* - conoscere il cardellino, FOI.